

00:00:00 Primer de tot, el que volia era explicar-te el meu projecte, el que jo estic fent, perquè al final la trucada no ha quedat tan clara.

00:00:16 El que jo estic fent és, en vista de les necessitats que alguns estudis, no sé si estàs una mica al corrent, però ja s'han fet estudis aquí a Catalunya que diuen que les persones grans LGTBI

00:00:29 tenen pitjor accés a les cures, ja sigui per manca de socialització o manca de relacions amb la família, que són les que tradicionalment proporcionen les cures,

00:00:44 o per discriminacions al sector sanitari, al sector assistencial, tot això, doncs tenim pitjor accés a aquestes cures.

00:00:57 I és per això que jo estic fent com una intervenció per veure què es pot fer en aquest camp.

00:01:04 És una intervenció on vull que sigueu les pròpies persones afectades, que m'ajudeu a construir-la, i per això estic fent entrevistes amb persones de més de 65 anys de la LGTBIQ+.

00:01:19 I res, de moment, aquí està molt dispersa perquè vull escoltar-vos a vosaltres a veure quines necessitats sempre dieu que teniu i que en penseu.

00:01:36 Es volia preguntar a tu quina és la teva història.

00:01:41 Jo soc una persona, una de les grans. Vaig començar la transició a vora els 40. Vaig buscar primer investigació sobre els 30.

00:01:55 Arriba un moment que una està cansada i busca la seva identitat i busca referents que en la meva època no n'hi havia.

00:02:06 Aquest és un problema molt gran. Vaig començar a buscar referents, internet i tot això, no hi havia res, amb biblioteques i associacions.

00:02:21 Al final vaig trobar un col·lectiu que realment hi havia persones amb mi, que era el CTC.

00:02:28 Vaig començar a fer-me el procés.

00:02:33 I això va ser fa 20 anys?

00:02:37 Sí, fa 25 anys. Va ser el 2000. Vaig començar sobre el 90 i al procés vaig començar el 2000.

00:02:45 I sents que hi ha diferències? Creus que hagués sigut diferent si ho haguessis fet ara?

00:02:53 Jo crec que no, perquè ara tens la família que t'acompanya en aquests moments.

00:02:57 En aquests moments la família no estava al costat. Avui en dia, les persones que estan fent un procés tenen l'acompanyament dels pares.

00:03:07 I això és molt important.

00:03:10 I els referents han sortit molts després. Han començat tard i tal.

00:03:16 Abans els referents que trobaves eren per situació i espectacle.

00:03:21 I això et portava una exclusió social.

00:03:24 Jo vaig caure en la primera feina que portava 12 anys.

00:03:28 Quan vaig començar el procés la vaig perdre.

00:03:32 I després, quan no vaig voler treballar més a Hostelera, que era el que treballava,

00:03:37 vaig voler fer un reciclatge i vaig començar a entrar en persones, treballar amb atenció a persones grans,

00:03:46 en institucions i en residències.

00:03:49 Vaig buscar feina a residències.

00:03:51 Vaig trobar una. Em van discriminar i em van fer fora.

00:03:58 El vaig lluitar pels tribunals i he estat fins a les obligacions.

00:04:04 És veritat que normalment la majoria de la gent, el que normalment pregunto,

00:04:11 és des del costat de persona que ha rebut serveis assistencials,

00:04:17 però vull preguntar-te com has estat a l'altre costat.

00:04:21 Penses que entre els professionals que estan a les residències i altres serveis,

00:04:30 hi ha un ambient inclusiu?

00:04:34 Sí, jo crec que sí. Normalment sí.

00:04:37 El que passa és que hi ha una falta de formació.

00:04:40 Perquè per molts us diu que és que sigui una persona,

00:04:44 has de saber que és una persona, i això no se sap.

00:04:49 Perquè no t'han fet formació sobre aquest tema?

00:04:53 En tots els anys que has estat no has rebut?

00:04:56 No. Jo he fet una formació, primer per privada i després una formació professional

00:05:02 de formació professional de Grau Mitjà, que es diu,

00:05:10 que és d'atenció a persones i institucions i a residències,

00:05:16 a persones amb discapacitat, i aquesta formació no hi és.

00:05:21 Vull dir, hi ha un mosso d'esquadra que et parla de moltes coses,

00:05:28 de seguretat, però en canvi no et parla sobre l'orientació sexual o identitat de gènere.

00:05:37 Jo, quan vaig començar amb el procés, hi havia una cosa que és clara.

00:05:43 Jo havia anat a una psicòloga particular i estava en un resultat,

00:05:50 confonia l'identitat de gènere amb l'orientació sexual.

00:05:55 Ha canviat.

00:05:56 No sempre, però ha canviat.

00:05:59 Quan a les primeres entrevistes que tenia amb la psicòloga

00:06:03 em deia que tenia dades d'orientacions sexuals.

00:06:06 Jo no entenia per què.

00:06:09 A mi m'agradaven les dames i em feia sempre agradant.

00:06:14 No era un problema d'orientació sexual,

00:06:18 era un problema que jo no em sentia bé a la manera d'expressar-me.

00:06:23 Perquè tu tens dos seixos que s'entrequeuen en la discriminació.

00:06:30 Jo crec que és dona trans i lesbiana.

00:06:33 Jo crec que al final això és més difícil d'entendre.

00:06:37 Jo em defineixo com a dona trans i lesbiana,

00:06:41 perquè si tinc una parella que som les dues trans,

00:06:44 però vull reivindicar més el que és el col·lectiu trans.

00:06:48 Jo crec que el col·lectiu trans és el col·lectiu que més.

00:06:53 Al final més discriminació està rebentada a la societat.

00:06:58 Dentre del col·lectiu és el col·lectiu que més.
00:07:02 I si som feministes també és perquè realment com a dones
00:07:07 per fer amb la discriminació.
00:07:10 Quan t'imbuques, t'imbuques perquè una cosa porta l'altra.
00:07:14 Tu al final, per la situació en què t'ha tocat viure,
00:07:18 tenies més consciència o sensibilitat en aquest tema.
00:07:26 Tu creus que els teus companys i companyes tenien...
00:07:30 Sí, perquè jo he sigut delegada i presidenta del comitè d'empresa
00:07:35 durant que torno a 15 anys.
00:07:38 Si és tard i set, que tot he sigut president del comitè d'empresa
00:07:42 i sempre em van votant.
00:07:44 El tracte...
00:07:46 Després sí que hi ha coses que molts cops no traten com una dona.
00:07:51 No ho sé.
00:07:53 El tracte segueix sent arrenar raons perquè no hi ha educació.
00:07:58 O sigui, en el tracte vols dir amb tu o amb el president?
00:08:02 Sí, no amb mi.
00:08:04 Sempre m'has de tractar amb masculí.
00:08:07 I això no és bo perquè si vas residir una persona, els nens, allà...
00:08:11 Clar, perquè tu al final tens un treball ja fet,
00:08:15 però si estàs una persona més en situació d'una vulnerabilitat...
00:08:20 Clar.
00:08:22 Que se suposa que ha de ser qui ha de tenir cura de tu, no?
00:08:27 Que fort.
00:08:29 Després es veu una fitxa i es veu un passat.
00:08:33 Però no pots amagar-ho.
00:08:36 Ja.
00:08:37 Perquè després hi ha unes malalties que poden venir,
00:08:41 per exemple, de l'hormonació.
00:08:44 Clar.
00:08:46 Tens que ser visible.
00:08:48 No pots amagar-te, ja.
00:08:51 Molta gent no surt perquè té por.
00:08:55 Però quan arriba la persona ja ser gran i tal,
00:09:01 té unes malalties que aporta perquè ha viscut una vida dura.
00:09:07 O sigui, hi ha hagut estudis que diuen...
00:09:11 Hi ha dos vessants que potser s'entrelacen, potser.
00:09:16 Hi ha un vessant d'estudis que diuen que les persones de l'EGTBI
00:09:21 tenen un pitjor envelliment per tot això de...
00:09:29 que al final han portat una vida...
00:09:32 Ara jo crec que no tant, però abans es portava una vida
00:09:34 bastant dissident des de la marginalitat, moltes vegades,
00:09:38 i això t'afecta la salut.
00:09:40 I també diuen altres estudis, que jo crec que és això,
00:09:43 poden conïure les dues coses,
00:09:45 que al final hi ha un millor envelliment

00:09:48 en les persones LGTBI
00:09:50 perquè hem après com el llarg de la nostra vida
00:09:54 a sacar-nos les castanyes del fuego nosaltres sols.
00:09:57 Sí, però jo no estic d'acord.
00:09:58 No, estic d'acord perquè una persona trans
00:10:02 té un envelliment diferent a una persona gay o LGTBI.
00:10:07 Sí, totalment.
00:10:09 Normalment, per almenys les generacions de 65 cap a dalt,
00:10:15 que hem viscut, de petites ens han fet fora la casa
00:10:19 per ser grans.
00:10:21 Això que ha hagut, que hem viscut una expulsió social,
00:10:24 l'única possibilitat que teníem era la prostitució,
00:10:28 l'espectacle que troba feia i sense cotitzar.
00:10:32 Sí, totalment.
00:10:34 I aquí, després, quan tu treballes la prostitució,
00:10:38 et ve l'alcohol, et ve el problema de droga,
00:10:41 et ve molts problemes per la seguretat.
00:10:44 Clar, i ara això que parlaves de no cotitzar
00:10:47 també és molt important perquè al final et quedes sense ingressos,
00:10:52 deixes de poder dedicar-te a això.
00:10:54 Una persona que no ha pogut fer una penya,
00:10:58 té una ajuda almenys de 480 euros.
00:11:01 I en això ha de pagar lloguer, ha de pagar tot el que sigui.
00:11:05 Hola.
00:11:07 Molts cops això és un perjudici.
00:11:11 I t'anava a dir, tu dins de tots els anys
00:11:14 que has estat treballant de la residència,
00:11:17 t'has trobat amb gent trans com a residents?
00:11:24 Sí, la Carmen de Mairena la vam tindre.
00:11:28 I em va sorprendre molt perquè treballava de vespre
00:11:31 i jo no ho sabia.
00:11:33 Sabia que estava a la residència.
00:11:36 Ostres, que guai.
00:11:38 Sí, però em va sorprendre i em va tirar a la darrera.
00:11:42 Perquè la vaig anar a canviar pel vespre.
00:11:45 Jo no m'esperava i vaig veure el paquet i em va fer...
00:11:50 Et va sorprendre, no?
00:11:52 Et va sorprendre, sí.
00:11:54 Quina casualitat.
00:11:56 Perquè primer al cartell posava el nom que deia Carmen
00:12:00 i després posava el nom d'escolir.
00:12:02 Ostres.
00:12:04 Però jo no vaig fer cas d'això.
00:12:06 I allò que entres al vespre no penses.
00:12:09 Els pensaments te'n van molts cops.
00:12:11 Perquè vas mitja dormida i treballava al vespre,

00:12:15 et fotut i molts cops no penses.
00:12:18 I quan la vaig anar a canviar,
00:12:21 perquè jo no estava en aquella planta,
00:12:24 que l'estàvem ajudant entre companyes,
00:12:27 i la van canviar, la vaig donar i em va sorprendre.
00:12:30 Perquè ella estava allà...
00:12:32 A dependència estava allà molt dependent, no?
00:12:36 Sí.
00:12:38 Jo no sabia ni que havia estat a una residència.
00:12:41 Va ser a una i després a una altra.
00:12:44 Va marxar.
00:12:46 Suposo que li havien subvencionat o el que sigui.
00:12:50 Podria ser.
00:12:52 I creus que el tracte va ser correcte?
00:12:55 Per professional, sí.
00:12:57 Però el tracte molts cops és entre els mateixos residents.
00:13:02 I en aquest sentit vas veure que no?
00:13:05 No, perquè estava molt aïllada.
00:13:08 Estava de president i molts cops
00:13:11 i no feia treball de l'oficial.
00:13:14 I després vaig veure'l per allà,
00:13:17 però sempre estava a faulta.
00:13:20 I això en part és dolent.
00:13:23 Sí, i mira que dintre del que cap
00:13:26 és una personalitat famosa,
00:13:29 que jo crec que això podria jugar una mica,
00:13:32 no sé si al favor o no,
00:13:35 però no sé que potser una persona
00:13:38 que és una persona desconeguda
00:13:39 o no, encara.
00:13:41 A part d'ella, heu tingut alguna persona més?
00:13:44 Hem tingut persones lesbianes i algun gay,
00:13:49 però sense sortir de l'armari.
00:13:52 I per què creus que no surten?
00:13:55 Les dones, lesbianes sí que hi donaven roba
00:14:00 perquè venien per unes fundacions
00:14:03 i normalment els faltava les visites,
00:14:06 passava moltes coses.
00:14:07 Perquè en una residència,
00:14:10 que era aquí a Barcelona,
00:14:12 que era de 300 places,
00:14:14 les persones de la LGTB gairebé no anirien.
00:14:18 Clar, bueno, però jo crec que en general
00:14:21 és un problema, sigui la residència que sigui.
00:14:24 És que jo també tenia en compte una cosa,
00:14:28 que la gent que va a una residència

00:14:31 pensa que a la residència
00:14:33 tu vas com si fos un hotel
00:14:35 i no és un hotel.
00:14:37 Clar.
00:14:39 Que té alguna discapacitat o...?
00:14:41 Clar, també al final és una mica com
00:14:44 està orientat el sistema de residències,
00:14:46 perquè com que no tothom se la pot pagar,
00:14:51 els que entren subvencionats
00:14:54 entren ja en un estat generalment molt fotut.
00:14:59 Ja que se la pot pagar,
00:15:01 he vist una dona amb demència
00:15:04 i el marit està bé,
00:15:05 el marit està a part,
00:15:08 no està en el mateix lloc.
00:15:10 I creus que...?
00:15:12 És el sistema que paga.
00:15:14 Sí, totalment.
00:15:16 I creus que dins que la gent que arriba en general
00:15:20 ja és en un estat de dependència gran,
00:15:23 creus que hi ha gent,
00:15:27 lgdbi,
00:15:29 que no vol anar a les residències,
00:15:32 perquè té com aquest prejudici
00:15:33 que allà...
00:15:35 Jo crec que quan vas a una residència
00:15:38 el pitjor que pots tenir és una demència.
00:15:42 Sí, creus que...?
00:15:44 No t'ho expliquen,
00:15:46 perquè normalment si tens una discapacitat
00:15:49 pots tindre a cuidar-ho a casa,
00:15:52 perquè has de comptar que una residència és un quarto,
00:15:55 et treuen tot el que tens personal,
00:15:58 tota la vida et queden escloses.
00:16:00 Clar, o sigui, al final...
00:16:02 És una habitació.
00:16:04 Sí, sí, o sigui, jo crec que al final
00:16:06 és per totes les persones igual.
00:16:08 Igual, és un espai.
00:16:10 És com ningú vol anar, jo crec.
00:16:12 El que passa és que després les activitats
00:16:15 per gent lgtbi no n'hi ha.
00:16:18 Clar, això és que al final,
00:16:21 si ningú vol anar jo crec que les persones
00:16:24 ja treguin encara menys,
00:16:26 perquè dius, ostres...

00:16:28 No es parla d'esclosió.
00:16:30 No es parla d'esclosió,
00:16:32 és que almenys pots trobar una persona, dues,
00:16:35 i que fas allà.
00:16:37 Clar, perquè al final,
00:16:39 tu deies que això, que la Carmen de Mairena,
00:16:42 com que l'apartava...
00:16:44 S'apartava ella.
00:16:46 Clar, perquè no tenia tampoc connexions.
00:16:48 No tens connexions.
00:16:50 No tens temes de què parlar.
00:16:52 Vull dir, pas tancant.
00:16:54 Avui en diu una societat que costa
00:16:56 viure en un poble
00:16:58 perquè m'he marxat i no coneixes ningú
00:17:00 perquè si no tens enllossos en comú,
00:17:04 clarament costa.
00:17:06 I creus que, per exemple,
00:17:08 perquè això també és un tema important jo crec,
00:17:11 que depèn, per exemple,
00:17:13 si vius en una ciutat gran com Barcelona i tal,
00:17:16 és una mica...
00:17:18 Jo crec que és pitjor.
00:17:20 És pitjor?
00:17:22 Sí, perquè en un poble petit,
00:17:24 en una ciutat petita,
00:17:26 les residències són gent que es coneixen,
00:17:28 i viuen els familiars i et parlen.
00:17:31 Sí, jo ara em referia més fora de les residències
00:17:34 als espais de sociabilització en general
00:17:37 per les persones grans.
00:17:39 N'hi ha, però n'hi ha pocs.
00:17:41 Clar, perquè al final consideres que és possible
00:17:44 conèixer gent arribada a determinades
00:17:47 sent una persona, en el teu cas,
00:17:49 una persona trans?
00:17:51 Coneixes perquè vaig als llocs concrets,
00:17:54 però potser fas un cop a la setmana.
00:17:56 Clar.
00:17:58 I després,
00:18:00 una persona gran,
00:18:02 si, per dir-ho,
00:18:04 pot anar a un casal cada dia.
00:18:06 Exacte.
00:18:08 I pots jugar, pots jugar al domino,
00:18:10 pots jugar a més coses.

00:18:12 Clar, o sigui, hi ha menys espais
00:18:14 on poder socialitzar, no, al final?
00:18:16 Sí.
00:18:18 En canvi, una persona gran
00:18:20 té que esperar un fi de setmana.
00:18:22 Clar, i no sé si ara tampoc,
00:18:24 però al final et penen un bisquis també...
00:18:26 Sí, i després pots baixar,
00:18:28 però al final,
00:18:30 per l'esport i moltes coses,
00:18:32 dificulta la mobilitat.
00:18:37 Sí, o sigui, és que al final
00:18:39 és complicat, o sigui,
00:18:41 és complicat el que dèiem
00:18:43 per les persones grans en general,
00:18:45 les persones grans L, I, T, B, I, Q+,
00:18:47 trobar la gent amb la que parlar,
00:18:49 o sigui, amb la que tenir temes en comú
00:18:52 dels que parlar.
00:18:54 Sí, sí.
00:18:56 Crec que és molt complicat.
00:18:58 Com a Barcelona,
00:19:00 pots fer tallers de pintura,
00:19:02 pots fer...
00:19:04 Però allà costa més.
00:19:06 Bueno, tu a Manresa
00:19:08 fan activitats o alguna cosa?
00:19:10 Coneixes alguna associació?
00:19:12 No, normalment baixo a Barcelona.
00:19:14 A Manresa hi ha poques...
00:19:16 No hi ha associacions?
00:19:18 Sí que n'hi ha, però per gent gran
00:19:20 i a Barcelona també costa.
00:19:22 Sí, és que costa qualsevol lloc.
00:19:24 Crec, o sigui,
00:19:26 un dels problemes que jo m'he trobat
00:19:28 amb associacions
00:19:30 i en la majoria d'associacions
00:19:32 no contemplen, tampoc.
00:19:34 Ja...
00:19:36 Aquí hi ha el GAC,
00:19:38 que fa un cop a la setmana,
00:19:40 el dissabte es fa reunions,
00:19:42 i després hi ha la Fundació Enllaç també,
00:19:48 però costa.
00:19:50 Clar, perquè la Fundació Enllaç,

00:19:52 per exemple, i el que passa a moltes,
00:19:54 és que també si tenen alguna divisió
00:19:56 ja especialitzada i tal,
00:19:58 dintre que escorpe el col·lectiu lgtbi,
00:20:01 la majoria de vegades, com que només veus
00:20:04 persones gays, homes gays,
00:20:07 perquè la resta de lletres...
00:20:11 O sigui, és molt difícil trobar llocs
00:20:14 on socialitzar.
00:20:16 És difícil, i a més ara a internet,
00:20:18 perquè a vegades, no ho sé,
00:20:20 de estar més buscant internet
00:20:23 i fer contactes per internet,
00:20:25 que no passa.
00:20:26 Que no passa en un lloc físic.
00:20:29 Clar, però això és una cosa que jo crec que
00:20:32 dins de poder fer això per internet
00:20:35 es queda molta gent fora, al final.
00:20:37 Molta gent que, el que sigui,
00:20:39 fer dificultats amb les tecnologies,
00:20:42 fer dificultats econòmiques o el que sigui,
00:20:44 no pot accedir, no?
00:20:46 No, és difícil.
00:20:48 I a més, una persona trans que et dic
00:20:50 que en 480 euros no es pot viure.
00:20:52 Totalment.
00:20:54 I si no és una cosa pública,
00:20:57 perquè amb una persona gay
00:21:00 hi ha l'incertzó que fa viatges.
00:21:03 Però ell diu...
00:21:07 Jo hi conec parelles
00:21:09 perquè, per exemple,
00:21:11 els dos han treballat de funcionaris
00:21:14 en el seu foc que guanyen,
00:21:16 ara estan viatjant
00:21:18 i s'estan preocupant que no poden pagar
00:21:20 una residència.
00:21:22 No pots pagar,
00:21:24 però fa falta la residència
00:21:26 perquè, clar, perquè sí que és veritat
00:21:28 que, o sigui, jo, per exemple,
00:21:30 en el programa que estic dissenyant
00:21:32 he decidit,
00:21:34 he tomat la decisió, al final,
00:21:36 que la intervenció sigui fora de residències
00:21:39 perquè, com que molt poca gent, al final,

00:21:42 es pot permetre una residència,
00:21:44 crec que és molt important, com primer,
00:21:46 abordar tota la gent que es queda fora
00:21:48 i tots els problemes que hi ha fora
00:21:50 perquè també hi ha problemes amb els serveis
00:21:52 que la gent que està cuidant a cases,
00:21:54 la gent que no té ningú
00:21:56 i que no té ningú a casa.
00:21:58 Primer, un problema pot ser econòmic,
00:22:00 no econòmic, però per la part
00:22:02 que s'està portant gent,
00:22:04 s'estan pagant a baix preu
00:22:06 i després no hi ha gent qualificada.
(...)
00:22:23 Si es paguessin els serveis,
00:22:24 com ens confien que la gent
00:22:26 es poguessin formar,
00:22:28 la cosa canviaria.
00:22:30 Però tu agafes una cuidadora
00:22:32 que et ve de Sud-amèrica
00:22:34 per fer alguna cosa,
00:22:36 no després que vinguin, eh?
00:22:38 No, no.
00:22:40 Però ells et venen a cuidar a casa
00:22:42 per 10 euros l'hora.
00:22:45 Sí.
00:22:47 I després, què els vols dir a aquesta persona?
00:22:49 Clar, al final, són serveis molt precaris.
00:22:52 Precaris.
00:22:54 Però al final...
00:22:57 O sigui, si hi ha gent
00:23:00 que no passa per aquests serveis tan precaris,
00:23:04 és perquè té una família, no?
00:23:07 Potser que...
00:23:09 Jo crec que hi ha l'ajuda domiciliària.
00:23:11 Sí.
00:23:13 L'ajuda domiciliària,
00:23:15 si tu tens segons quines deficiències físiques,
00:23:18 et poden venir a netejar,
00:23:20 et poden venir a fer coses.
00:23:22 I després hi ha la persona que et ve
00:23:24 a netejar
00:23:26 i et porta a comprar,
00:23:29 et porta a fer activitats.
00:23:31 Clar, perquè, bueno, no sé si...
00:23:34 Però a molts ajuntaments hi és,

00:23:36 a aquests serveis.

00:23:38 Sí.

00:23:40 El que passa que molts cops no sabem trobar-los.

00:23:42 Sí, no sabem trobar-los

00:23:44 i que moltes vegades no són inclusius, no?

00:23:46 Jo crec que per tothom, o sí?

00:23:48 Sí, inclusius és per tothom.

00:23:50 Sí, bueno, però després.

00:23:52 Diguem que falta la formació.

00:23:54 La formació no és perquè et discriminin,

00:23:57 sinó perquè no l'han tingut.

00:23:59 Coneixer realitats, no?

00:24:01 Sí.

00:24:03 Tu faries formació, no?

00:24:05 Creus que és una cosa?

00:24:07 Sí, jo crec que és molt essencial,

00:24:09 però les formacions no es fan

00:24:11 i aquesta gent donen moltes voltes.

00:24:13 Qui la fa?

00:24:15 Al millor et dura una persona un mes.

00:24:18 Ja.

00:24:20 O sigui, les faries tant a cuidadors

00:24:22 com a persones que...

00:24:24 A les residències i aquí en casa.

00:24:26 Sí, de tot.

00:24:28 Cuidadors, residències, primer és la persona que et porta.

00:24:32 Perquè al final els metges o infermeres

00:24:36 tenen cura de físiques o que sigui, cura física.

00:24:43 En canvi, la relació que portes diària,

00:24:46 perquè tu les aixeques, et diuen tots els problemes,

00:24:49 et diuen tot, són els cuidadors.

00:24:51 Els cuidadors.

00:24:53 Perquè tu abans que jo parlés d'aquest tema i tal,

00:24:58 coneixies casos de gent coneguda o has escoltat

00:25:03 gent que ha patit problemes de discriminació

00:25:07 als serveis a casa o a residències o el que sigui?

00:25:11 Jo no.

00:25:13 No coneixes casos?

00:25:15 Però encara que no coneixes,

00:25:17 penses que és una problemàtica o que pot passar?

00:25:19 Sí, pot passar perquè em dic que no hi ha...

00:25:23 Normalment una persona fa un curs de cent i escaig d'hores

00:25:28 i això no és suficient.

00:25:30 Per això també les tenen les persones que no són LGTBI.

00:25:36 Sí, perquè es deixa tota la diversitat fora, no?

00:25:40 Al final estàs ensenyant l'obasi com si...

00:25:42 És part de l'atracció a les persones grans.
00:25:46 Perquè potser...
00:25:48 O sigui...
00:25:50 És molt forta això que dic,
00:25:52 perquè potser no et tracten com a...
00:25:55 O sigui, ets més treball que una persona, no?
00:25:58 No miren les espècies necessitats.
00:26:00 Sí, és més treball que persona.
00:26:02 Exacte.
00:26:04 I això és molt dolent que hi ha,
00:26:06 a tractar com si fossis un objecte.
00:26:08 Tampoc et poden tractar molt bé perquè t'has d'aixecar.
00:26:12 Per exemple, des de les 7 del matí fins a les 9,
00:26:15 hi ha 12 persones.
00:26:17 I quan falta algú et toca fins a 15.
00:26:20 En dues hores o en tres hores,
00:26:23 comences a aixecar.
00:26:25 Quant dediques a aquesta persona?
00:26:27 20 minuts.
00:26:29 En 20 minuts, poca conversació pots tindre.
00:26:32 Ni si pots dir que es vol posar, no?
00:26:35 Ni coses.
00:26:37 La precarietat és la mateixa que comporta.
00:26:40 I si fessis formacions, quins temes creus
00:26:42 que s'haurien de tractar, les formacions?
00:26:45 Si és LGTB,
00:26:47 sobre les identitats,
00:26:49 el que és una persona,
00:26:51 però perquè molts cops posem etiquetes per la veu,
00:26:58 posem etiquetes pel rostre, posem etiquetes per tot.
00:27:02 I després, l'orientació.
00:27:04 Que l'orientació, moltes persones hi són,
00:27:09 i en canvi viuen dintre del mar
00:27:12 i no hi ha cap problemàcia.
00:27:14 Perquè en aquests centres molts cops no se surt de l'armari.
00:27:21 Sí, jo crec que al final és una por
00:27:24 que la persona de l'HGTB s'apropi a una dada que va tenint,
00:27:28 perquè dius que hauré de tornar.
00:27:31 Les persones trans
00:27:33 tenen que sortir perquè són visibles.
00:27:37 Perquè la manera de vestir,
00:27:40 la manera de portar el calaix,
00:27:42 tenen mil coses que t'identifiquen.
00:27:46 Una orientació...
00:27:48 tu no ho saps en què vas a dormir,
00:27:51 en què vas a passar un vespre.

00:27:53 En canvi, tu saps quan és una persona estrany.
00:27:57 Són visibles.
00:27:59 Clar, no m'havia plantejat com a tal,
00:28:02 perquè si això ho sigui,
00:28:04 la resta de lletres al final normalment és pot d'amagar.
00:28:09 Jo puc rebre una discriminació perquè soc visible,
00:28:14 no per ser trans.
00:28:16 Ser trans visible.
00:28:19 Clar, tindre que amagar-ho tampoc és l'ideal,
00:28:24 però hi ha gent que pot i gent que no.
00:28:28 Ara la gent que comença,
00:28:31 en 10 o 12 anys,
00:28:33 almenys no tenen tots aquests problemes.
00:28:36 Clar, també és tot això del cispàssic,
00:28:39 que realment per la societat és una persona biològica,
00:28:44 què diuen?
00:28:46 Ja, però fins ara,
00:28:48 ara les generacions que s'estan fent grans,
00:28:51 les generacions que han viscut el franquisme,
00:28:55 les generacions que han viscut la seva identitat,
00:28:58 han sortit tard,
00:29:00 i hi ha unes conseqüències d'això
00:29:03 que s'han de tenir en compte.
00:29:06 Sí, sí, totalment.
00:29:07 En canvi, una persona gay o lesbiana,
00:29:11 jo sé que o bisexual,
00:29:13 ha pogut estar amagada i no ha tingut per què sortir,
00:29:16 si no ha volgut.
00:29:18 A menys que tingui ploma, però...
00:29:20 I dintre que...
00:29:23 Bueno, està clar que al final dintre de tot el col·lectiu,
00:29:27 les persones trans jo crec que són les que més dificultats
00:29:31 podeu tenir en aquest sentit,
00:29:33 dintre que ja no parlem de qui és trans,
00:29:35 però parlem de qui és trans.
00:29:37 En quant a gènere,
00:29:39 creus que també hi ha diferències en quant a dificultats
00:29:42 entre homes i dones?
00:29:45 No, jo crec que no, no ho entenc.
00:29:48 Parlo independentment que és qui és trans,
00:29:51 creus que poden ser les mateixes?
00:29:54 Sí.
00:29:56 En quant a cures, em refereixo.
00:29:58 Sí, jo crec que el problema no són les cures,
00:30:01 pot ser en el tracte que pugui donar una persona
00:30:05 o en el tracte que pugui donar una persona.

00:30:08 No ho sé.
00:30:10 Normalment la gent està preparada.
00:30:12 Clar.
00:30:14 Bueno, està preparada, però és el que deies.
00:30:17 Potser falta una meitat de formació.
00:30:19 Bueno, la gent que ve,
00:30:21 que no exigeixen aquesta formació,
00:30:23 pot ser.
00:30:25 Però una infermeria necessita una formació.
00:30:28 I la pots posar a estar a més el dia.
00:30:31 I tu parlaves que vas fer la transició
00:30:34 la primera vegada que vaig començar als 40.
00:30:38 Als 39, 40.
00:30:40 Clar, tu ja en el cap ja eres una mica més jove
00:30:44 i ja portes bastants anys.
00:30:46 Però creus que una persona que ho faci
00:30:50 en, diguem-ne, 60 o 65 anys o més,
00:30:54 creus que pot tenir més dificultats administratives?
00:30:58 No, administratives no.
00:31:01 Per almenys a Catalunya
00:31:03 no hi ha més dificultats.
00:31:05 És una acceptació.
00:31:07 De que tu estiguis en un company que accepti o no.
00:31:11 Ja.
00:31:13 Perquè el primer que et diuen els companys,
00:31:15 no, si jo t'entenc, però millor que no sortis.
00:31:18 Els companys vol dir companys de feina o de residència?
00:31:21 Companys que tu has viscut tota una vida,
00:31:24 ja ho vas començar,
00:31:26 però la gent...
00:31:28 No és que t'apartassis,
00:31:30 sinó que t'apartaves tu perquè et deien que
00:31:33 no veien els canvis encara.
00:31:36 Sí.
00:31:38 Quan comencen a haver els canvis, comencen a haver prejudicis.
00:31:42 Totalment.
00:31:44 I...
00:31:46 Perquè jo inclús a una feina que anava...
00:31:49 El que veig, t'ho pots recollir, no?
00:31:53 Així no es veu tant.
00:31:55 Clar, et deixo transicionar però que no se'n noti.
00:32:00 Que ningú s'adori.
00:32:02 És que això...
00:32:04 Clar, quan transiciones,
00:32:07 tens un moment que necessites reafirmar-te.
00:32:11 Sí, sí.

00:32:13 Hi ha moments de tot i...

00:32:15 Bueno, és que al final...

00:32:17 Sí, però hi ha moments...

00:32:19 No puc que l'identifiquin com la persona sent, no?

00:32:23 Sí, però hi ha un moment que necessites molt parlar-hi.

00:32:27 Perquè com que has viscut tants cops tancat,

00:32:31 i sense poder expressar el que sents i tot,

00:32:34 necessites expressar tot allò.

00:32:36 I després canvies.

00:32:38 Creus que pot tenir més dificultats...

00:32:42 per tenir aquestes persones amb les que parla i tal,

00:32:46 una persona que és més gran que una persona que transiciona més jove?

00:32:50 Sí.

00:32:52 Sí, perquè costa i els prejudicis estan més...

00:32:56 Totalment.

00:32:58 I per totes les amistats que has tingut fins ara.

00:33:02 Amistats com el meu, no ho sé, podien anar al cine,

00:33:05 però jo he fet la gent a la part.

00:33:08 Clar, perquè normalment...

00:33:11 és el que parlàvem,

00:33:13 una persona quan es fa gran,

00:33:16 l'imaginari popular, qui es fa càrrec és la família

00:33:20 i després en un cas en què ja no hi ha família,

00:33:23 hi ha alguna altra connexió d'una amistat...

00:33:26 Però jo no crec que sigui que la família pots perdre igual.

00:33:31 Fes-te gran, perquè a vegades que ho visquis és la seva vida.

00:33:35 Però jo crec més en l'entorn que puguis tindre la família.

00:33:41 I creus que també hi ha més dificultats en formar aquest entorn?

00:33:46 Jo crec que aquest entorn no ho perds.

00:33:49 Per almenys a persones grans que fa visible l'entorn no ho perd.

00:33:53 Sí, sí.

00:33:55 Tu pots tindre família, pots tindre tres fills,

00:33:59 pots tindre el que vulguis, però almenys el entorn no ho perds

00:34:03 i la comunicació funciona una mica.

00:34:06 O sigui, perds relacions anteriors

00:34:11 i creus que és possible formar noves o també costar?

00:34:15 Costa. És el que et vull dir.

00:34:18 Clar.

00:34:20 No és que perdis.

00:34:21 El millor és que per anar al cine o per anar a mi lloc

00:34:26 o per anar a futbol tenies un tipus de relacions.

00:34:30 Aquest tipus de relacions molts cops es perd.

00:34:33 Clar. Relacions així com més banals.

00:34:36 Sí.

00:34:38 I després ho fas de noves.

00:34:41 Jo tinc un fill i estàs treballant i busco un altre circ.

00:34:48 I joestic amb la meva parella i molts cops estem...

00:34:53 No ho sé, falta activitat social.

00:34:58 Clar, perquè al final imagino que abans res

00:35:02 teniu l'un a l'altre i no hi ha molta cosa a fer.

00:35:06 No, no hi ha discriminació.

00:35:08 Sí.

00:35:10 Però tampoc hi ha una relació...

00:35:12 Però al final també és una forma de discriminació, jo crec,

00:35:15 o sigui, no directe, vull dir, però...

00:35:17 No és discriminació, almenys la provoques tu.

00:35:20 Perquè et tanques molt.

00:35:22 Bueno, la provoques tu, però tampoc tens espais on sortir, no?

00:35:26 Ja, però és que hem tingut una vida fotuda

00:35:30 i molts cops hem enfocat molt en ser nosaltres.

00:35:35 Això ha fet que moltes coses no arribessis

00:35:41 i deixessis moltes coses a part.

00:35:43 Clar, perquè això és una cosa que...

00:35:44 Jo em plantejo molt ara que estic fent això,

00:35:47 perquè això, les persones que estan fora de l'armari,

00:35:53 encara, però les persones que estan dins l'armari

00:35:56 i arriben d'una edat,

00:35:58 com creus que es pot arribar a la gent

00:36:01 perquè participin a activitats que es fan,

00:36:04 en serveis que hi ha?

00:36:06 Com creus que es pot arribar?

00:36:08 Jo crec que la persona trans ha viscut tan malament

00:36:11 durant aquests anys que molts cops ha perdut

00:36:14 les coses de fer.

00:36:16 Jo, per exemple, a mi, més jove, m'ha agradat molt fer esport.

00:36:19 Doncs ja he arribat, quan ho vaig deixar en 25 anys,

00:36:23 doncs ara és que ni m'ho miro.

00:36:26 Però abans era una forma que em treia el patiment de...

00:36:32 I això per què creus que és el deixar de fer esport

00:36:37 o deixar de tenir activitats?

00:36:39 Perquè arribes a unes metes i et penses

00:36:42 que en el pensament que tu ets diferent.

00:36:49 I disfrutes, però arribes un moment que et canses.

00:36:54 És a dir, la identitat des de molt petita ho portava,

00:36:59 però sempre l'he reprimint per por i per el que sigui

00:37:03 i per no fer mal a la família.

00:37:06 I el que m'he fet mal ha sigut jo.

00:37:08 Sí, això és una cosa que ens passa a totes les persones

00:37:12 a LGTB i a diferents graus,

00:37:14 però això d'anar reprimint tant i tant

00:37:17 que al final et quedes com a mento mateix.

00:37:20 I després vas buscant coses,

00:37:22 però et deixen buit aquestes coses.
00:37:27 Però realment m'has pensat en un altre.
00:37:30 Clar. I a tu, per exemple,
00:37:33 quines activitats t'agradaria fer a dia d'avui?
00:37:35 És que m'ha arribat un moment que he volgut
00:37:40 fer moltes coses, fotografia.
00:37:43 Ara que m'estic jubillant,
00:37:45 bé, més jubillant, he volgut fer fotografia,
00:37:48 no sé, he volgut anar a veure bàsquet,
00:37:53 que m'agradava molt, però n'he anat un cop dues.
00:37:56 Perquè al final no et sentes comodat.
00:37:59 No, i primer no coneixes ningú i també...
00:38:03 Clar.
00:38:05 És com quan fas activitats.
00:38:07 És que coneixes gent i coneixes...
00:38:10 Clar, és com...
00:38:13 És com...
00:38:15 És com acabar un bar,
00:38:17 que a mi m'agrada molt anar al bar a prendre la cervesa.
00:38:20 Però hi anaves perquè parlaves.
00:38:22 Clar.
00:38:24 Parlaves tonteries, però es parlava allà.
00:38:27 Era una forma de socialitzar.
00:38:30 Tu diries que al final el que et manca
00:38:33 és com aquesta socialització
00:38:35 amb qui fer les coses, no?
00:38:37 Aquí, sí.
00:38:39 He fet un gust de fotografia,
00:38:41 he fet alguna cosa, però falten activitats.
00:38:45 Sí.
00:38:47 Falten activitats on hi hagi gent, no?
00:38:50 Sí.
00:38:52 O poder parlar o poder prendre un cafè.
00:38:55 Cosa que molts cops te'n vas i te'n vas tu.
00:38:58 I jo i la meva parella estem soles.
00:39:01 I molts cops ja no sabem ni què dir.
00:39:03 Clar, sí.
00:39:05 Sí, sí.
00:39:07 I la teva parella va a alguna activitat o...?
00:39:11 No, ella ara encara està treballant.
00:39:14 Ah, d'acord.
00:39:16 Però al final no...
00:39:18 Sí.
00:39:20 Com que al final...
00:39:22 Que t'aïlles tu, no.
00:39:24 No hi ha discriminació, que t'aïlles tu.

00:39:27 Et vas aïllant tu.
00:39:29 Però jo crec que també és important
00:39:31 saber que no és només cosa teva,
00:39:32 que és també una societat que no deixa lloc.
00:39:37 Ja, perquè s'han posat etiquetes,
00:39:40 s'han posat moltes coses,
00:39:42 i després, clar, cadascú va a la seva.
00:39:45 És una societat individual.
00:39:47 Sí, totalment.
00:39:49 I després tens uns interessos en comú.
00:39:52 Sí, però dintre que és una societat individual,
00:39:55 per la gent no LGTBI,
00:39:58 és més fàcil tenir una vida
00:40:02 que sigui una societat més social.
00:40:04 Però si hi hagués un barri,
00:40:06 un barri LGTBI,
00:40:08 el millor seria viure allà
00:40:10 i estaria més connectat.
00:40:12 Perquè em passaries del bar,
00:40:14 em passaries de prendre alguna cosa,
00:40:16 però el millor és que
00:40:18 tens que anar
00:40:20 per aquí, cap al dins,
00:40:22 primer, que és molt car,
00:40:24 el bar d'ambient.
00:40:26 I després, què?
00:40:28 Sí, perquè l'altra barrera és l'econòmica.
00:40:30 Al final,
00:40:32 una pensió de jubilació no...
00:40:34 No duen per més.
00:40:36 Exacte.
00:40:38 I a part dels serveis sanitaris,
00:40:42 tipus hospitals i centres mèdics i tal,
00:40:46 creus que aquí poden haver també dificultats?
00:40:49 Jo crec que no.
00:40:51 Jo vaig a l'ambulatori que tinc allà
00:40:54 i la gent ha entrat a la meravella.
00:40:57 Els pronoms i tot sempre els respecten?
00:41:00 Sí, sí.
00:41:02 Sempre es reanimen.
00:41:04 És un lloc que em sento molt segur.
00:41:07 Jo, per exemple,
00:41:09 havia escoltat un cas
00:41:11 d'una persona que havia transicionat...
00:41:16 No sé quina edat,
00:41:18 però que ja s'apropava

00:41:20 més al 65, així,
00:41:22 i havia tingut problemes
00:41:24 per al servei de logopèdia,
00:41:27 que no li oferien,
00:41:29 i que, en canvi,
00:41:31 això crec que era dins de trànsit,
00:41:33 que no li oferien a ella
00:41:35 i sí que li oferien a la gent més jove,
00:41:37 i no li deien.
00:41:39 No sé si t'has escoltat d'un cas similar.
00:41:42 No.
00:41:44 Jo crec que...
00:41:46 que se mou gran
00:41:48 i després hi ha unes preferències
00:41:51 que són joves,
00:41:53 però no crec que tinguin a veure
00:41:55 amb l'excriminació.
00:41:57 I no...
00:41:59 I també sé que hi ha...
00:42:01 hi ha persones grans
00:42:03 que per fer operació,
00:42:05 per fer els temes,
00:42:07 el millor
00:42:09 hi faran una jove i una gran.
00:42:12 Per això hi ha molts serveis
00:42:14 que realment,
00:42:16 segons quina edat, no t'ofen.
00:42:18 Clar.
00:42:20 I...
00:42:22 També una persona gran,
00:42:24 la recuperació costa molt més.
00:42:25 Sí.
00:42:27 I si et fan una operació, segons com...
00:42:30 Clar, però al final també hauria de ser...
00:42:32 dins del dret de...
00:42:34 dels marges mèdics,
00:42:36 hauria de ser decisió de la persona,
00:42:38 independentment de l'edat o no.
00:42:41 No ho sé.
00:42:43 És que és molt...
00:42:45 És molt complicat, sí.
00:42:46 És complicat.
00:42:48 O sigui, tu no creus que...
00:42:50 Aviam, per què vols anar a una operació?
00:42:52 Jo crec
00:42:53 que per evitar aquest cas

00:42:55 realment tens una discriminació per la veu.
00:42:57 Ja.
00:42:59 Sí, sí, és un problema que al final és social
00:43:01 i això, però bueno...
00:43:03 Potser en aquest cas a la persona
00:43:05 li ajudaria a sentir-se millor, no?
00:43:07 Sí.
00:43:09 Ja que...
00:43:11 Arreglar-ho de manera social és complicat.
00:43:13 Sí, i la que no té pèl vol pèl i la...
00:43:15 Sí, o sigui, bueno, aquestes coses.
00:43:17 Jo crec que no ho sé.
00:43:19 Ja...
00:43:21 És...
00:43:23 És complicat.
00:43:25 Tens molts serveis
00:43:27 i no crec que hagi d'haver-hi una discriminació.
00:43:30 Si no, les polítiques que hi ha
00:43:33 que poden ser millors, però...
00:43:35 Bueno, però potser aquestes polítiques
00:43:37 són discriminatòries, no?
00:43:39 O no?
00:43:41 Depèn, no? Quines?
00:43:43 Sí, no ho sé.
00:43:45 També qui...
00:43:47 Qui pot dir que prefereix la boca?
00:43:50 Com?
00:43:51 Jo crec que et trobarà a faltar
00:43:53 que no poguis tindre canviar-te la boca,
00:43:55 per exemple, un dentista.
00:43:57 Sí, sí.
00:43:59 Cosa que depèn de menjar molts cops.
00:44:01 Sí, sí, totalment.
00:44:03 O sigui, al final,
00:44:05 el sistema sanitari té moltíssimes mancances.
00:44:07 Mancances.
00:44:09 La veu és important, sí, és important.
00:44:11 Però realment,
00:44:13 et sents malament per la veu.
00:44:15 Ja.
00:44:17 És que...
00:44:19 Creus que...
00:44:21 Creus que dins de residències
00:44:23 i serveis assistencials
00:44:25 caldrien formacions?
00:44:27 Creus que els serveis sanitaris ja es fan,

00:44:29 o sigui, ja tenen aquesta formació?
00:44:31 Jo crec que no.
00:44:33 El problema que pot haver un centre sanitari
00:44:35 és que tu fas unes formacions
00:44:37 que són optatives,
00:44:39 però no són obligatòries.
00:44:41 I tu les faries obligatòries?
00:44:43 Sí.
00:44:45 Però perquè les formacions hi són,
00:44:47 però la gent
00:44:49 no vol perdre
00:44:51 i aleshores hem de fer una formació.
00:44:53 Si no,
00:44:55 si no, s'ha de pagar.
00:44:57 Clar, sigui del que sigui, no, creus?
00:44:59 Sí, sí, sigui del que sigui.
00:45:01 Clar.
00:45:03 Però les formacions,
00:45:05 molts cops,
00:45:07 són mínimes.
00:45:09 Clar, i creus que les conseqüències
00:45:11 de que aquestes formacions
00:45:13 siguin mínimes o no siguin,
00:45:15 es nota després en l'atenció?
00:45:17 Jo crec que sí,
00:45:19 però almenys al tracte.
00:45:21 O sigui,
00:45:23 en quin sentit creus que es notaria?
00:45:25 O si creus que pot passar?
00:45:28 Jo crec que la manera socialment
00:45:31 de socialitzar persones
00:45:34 és quan es nota més.
00:45:36 No, perquè els coneixements,
00:45:39 si tu tens que fer una operació
00:45:41 i no tens que fer,
00:45:43 tot això l'estudies.
00:45:45 Per canvi, a l'hora de tu tractar una persona,
00:45:48 que la puguis fer sentir bé,
00:45:51 això no costa més.
00:45:53 Clar, que em deies que potser
00:45:55 et pregunten relacions
00:45:58 o no tinguin en compte
00:46:00 el tema de l'hormonació,
00:46:02 aquestes coses, no?
00:46:04 Que es fan una piràmide,
00:46:06 i aquesta piràmide comences.

00:46:09 Almenys es fa un quadre,
00:46:11 que no sé com es diu ara.
00:46:13 No sé a què et reforces.
00:46:15 Es fa un quadre per saber qui és el nostre parent,
00:46:18 els pares i tot.
00:46:19 Que fan un arbre,
00:46:22 geonògics.
00:46:24 Geonògics d'aquest...
00:46:26 Sí, com que no es contempla com...
00:46:29 més diversitat moltes vegades.
00:46:31 Sí.
00:46:33 Però, clar,
00:46:35 són discriminacions potser més indirectes,
00:46:37 però que també...
00:46:39 Són discriminacions que directament
00:46:42 poden tindre un efecte.
00:46:44 Sí, sí, totalment.
00:46:46 I aquí està el problema.
00:46:47 Però això passa a tot.
00:46:49 Després,
00:46:51 moltes coses
00:46:53 es tracten
00:46:55 farmalògicament.
00:46:58 No tens un psicòleg.
00:47:00 Aquests altres problemes.
00:47:02 Sí, però això és per pressupost,
00:47:04 que tallades grans.
00:47:06 Grans.
00:47:08 Et donen una pastilla i ja t'arregles tot.
00:47:10 Normalment no t'arregles res.
00:47:12 Totalment.
00:47:14 O sigui, el que et fa és, bueno,
00:47:15 fer-ho com vulguis,
00:47:17 però no soluciona res.
00:47:19 I tant.
00:47:21 Creus que aquesta manca de formació
00:47:23 i manca de sensibilització,
00:47:25 potser,
00:47:27 dels professionals,
00:47:29 fa que
00:47:31 algunes persones
00:47:33 mostrin com més reticència com ha anat?
00:47:35 Jo crec que sí.
00:47:37 Perquè tot és que compta que la persona trans,
00:47:39 jo ara que hem hagut unes reunions,
00:47:41 hi ha xavals de 35 anys

00:47:43 que han començat el procés
00:47:45 i quan han anat a un psicòleg
00:47:47 l'han enviat al psiquiatre de Sant Boi,
00:47:50 el Manico Amiru que era abans.
00:47:52 Ostres, que fort.
00:47:54 O sigui, que al final creu una por, no?
00:47:56 Jo crec.
00:47:58 Perquè això és el 2007,
00:48:00 se les negava la identitat.
00:48:02 Clar.
00:48:04 Ostres, que és fort.
00:48:06 I han estat lligats al GIC i tot,
00:48:08 amb una desaprenentia que expliquen.
00:48:10 Clar, i després,
00:48:12 si com a persona que potser
00:48:13 comença,
00:48:15 escolta aquestes històries
00:48:17 i dirà, ostres,
00:48:19 a mi em fa molta por, no?
00:48:21 Això és amb persones de 35 anys
00:48:23 que han començat
00:48:25 a transitar el 2007
00:48:28 i el 2007 cap a dalt,
00:48:31 han passat per totes aquestes experiències
00:48:34 de psicòlegs
00:48:36 o psiquiatres que no han sapigut
00:48:38 tractar el tema.
00:48:40 I és clar, quan arribes a grans,
00:48:41 i amb moltes d'aquestes generacions,
00:48:43 tot això hi és.
00:48:45 Sí, sí, totalment.
00:48:47 Ara, de sort, s'ha canviat aquí a Catalunya,
00:48:49 que hi ha el trànsit,
00:48:51 però hi ha molts comunitats
00:48:53 que no hi és, trànsit.
00:48:55 Sí, sí.
00:48:56 I ara estan passant pitjor.
00:48:58 Sí, bueno, i trànsit,
00:49:00 sempre ho dic, que Catalunya
00:49:02 té una mica d'excepcionalitat
00:49:04 en quant a millor,
00:49:06 però tampoc és fantàstic.
00:49:08 Tampoc és fantàstic, però s'ha mogut.
00:49:09 Però s'ha mogut els últims anys.
00:49:11 Sí, sí.
00:49:13 I clar, al final,

00:49:15 les persones grans, sobretot, doncs...
00:49:19 Ara, sí que és clar,
00:49:21 però hem viscut tot lo venent, també.
00:49:23 Hem pujat i gairebé no hem viscut tot això.
00:49:26 Clar, sembla que ara està molt millor,
00:49:29 però ha sigut una franja molt petita
00:49:31 de la vostra vida.
00:49:33 I tot ha sigut els últims 10 anys o 15.
00:49:37 Ostres.
00:49:39 Sí, sí.
00:49:41 En el teu cas, per exemple,
00:49:43 et sents còmoda anar al metge o anar...
00:49:46 Sí, sí.
00:49:48 Anar als serveis de salut, sí.
00:49:50 El que passa,
00:49:52 que vulguis o no,
00:49:54 et vas ambigua perquè
00:49:56 tens por.
00:49:58 Ahir és...
00:50:00 Clar, una mica de...
00:50:02 I si em toca un metge, potser...
00:50:04 No, al metge no.
00:50:06 Jo tinc confiança.
00:50:07 Sí, hi anava moltes coses,
00:50:09 coses que abans no havia tingut.
00:50:11 O sigui,
00:50:13 et sents més discriminació a un cotxe al carrer
00:50:15 que a un altre metge.
00:50:17 Sí, sí.
00:50:19 Els entres al servei.
00:50:21 Clar.
00:50:23 Sí, bueno, aquesta és una altra cosa,
00:50:25 aquí també, al final,
00:50:27 que això també et fa...
00:50:29 doncs, estar més aïllada, no?
00:50:31 Sí.
00:50:32 I més por de sortir, en general.
00:50:34 Que posar-me un vestit m'aprosaria
00:50:35 de poder ser senyalada.
00:50:38 Sí, sí, totalment, perquè al final...
00:50:41 Cosa que hi havia una època que sí que anava i anava còmoda,
00:50:44 però ha arribat una època
00:50:46 que m'he acomodat molt i...
00:50:48 i això...
00:50:50 Bueno, perquè al final jo crec que també depèn...
00:50:53 o sigui, quan arribes a una edat tens com...

00:50:56 menys ganes de que...

00:50:58 Sí, i de pintar-me i de tot.

00:51:00 Clar.

00:51:02 Sí, però, o sigui, més que...

00:51:03 o sigui, més que els altres que per tu, al final, perquè...

00:51:07 Sí, però a vegades he volgut fer...

00:51:10 i no és mandra, és...

00:51:13 Sí, no ho dic mandra,

00:51:15 dic que al final és més por que mandra.

00:51:18 És falta de confiança.

00:51:20 Sí, totalment.

00:51:22 I abans perdem aquesta confiança.

00:51:26 I, bueno, sortint del context sanitari,

00:51:30 creus que...

00:51:31 bueno, que dient tu sí que...

00:51:33 crec que has dit que tenies relació amb el teu fill, no?

00:51:37 Sí.

00:51:39 I tens com una mica de família,

00:51:41 però creus que en general hi ha més dificultats

00:51:44 per sentir com el suport de la família?

00:51:49 Bé, no ho sé...

00:51:52 Suport...

00:51:54 aviam, per suportar, però...

00:51:57 diguem, tot és econòmic,

00:51:59 el suport de la família.

00:52:01 Clar, però, bueno, si...

00:52:03 potser aquest suport econòmic que es podria donar a la família potser...

00:52:08 Però, normalment,

00:52:10 la família és quan es creixen, cadascú va pel seu cantó.

00:52:13 Sí.

00:52:15 Però, bueno, sempre hi ha com aquesta costum de que

00:52:17 els fills acaben cuidant els pares, no?

00:52:19 No, això és una costum de...

00:52:21 És vella.

00:52:23 Sí, és vella, però que realment s'ha vist més senyorent, no?

00:52:25 No, jo crec que no, perquè jo ara

00:52:27 tinc la meva sogra que

00:52:28 ha tingut una demència repentina

00:52:31 i ara no sabem ni com cuidar-la.

00:52:34 Clar, perquè ha canviat molt.

00:52:36 Si creus que això que les famílies cuidaven...

00:52:39 S'ha canviat.

00:52:41 I el que guanya més té més problemes

00:52:43 perquè gasta més.

00:52:45 Té feïns i té de tot i gasta més.

00:52:47 Ja.

00:52:49 Sí, a final.
00:52:51 Però potser ha canviat això,
00:52:53 però ara quina és l'alternativa, no?
00:52:55 Perquè si no hi ha diners...
00:52:56 Però no sé.
00:52:58 On t'estan trucant.
00:53:07 No sé quina és l'alternativa,
00:53:09 però et dic que ara tinc la meva sogra,
00:53:12 que no sabem si vendre els pis que tenen...
00:53:17 Sí.
00:53:19 O què, però diguem que ningú...
00:53:22 Nosaltres no podem anar allà
00:53:24 perquè el seu pare,
00:53:26 el pare de la meva parella,
00:53:29 encara no l'ha acceptat.
00:53:31 Clar.
00:53:33 Però no podem cuidar-lo ni res.
00:53:35 I després té quatre germans més
00:53:37 i només n'hi ha un que estigui allà.
00:53:39 O sigui, perquè la que no sabeu què fer
00:53:41 és amb la teva sogra, no?
00:53:43 Sí.
00:53:45 I el sogre encara està viu?
00:53:47 Està viu, sí.
00:53:49 Està guanyant.
00:53:51 I ella sí que accepta la teva parella,
00:53:52 sí.
00:53:54 Ah, ostres.
00:53:56 Vale, clar, o sigui,
00:53:58 hi ha un conflicte aquí que...
00:54:00 Sí, sí.
00:54:02 Fins ara està a l'hospital
00:54:04 quatre o cinc mesos per anar a casa
00:54:06 i fer cara a un o dos fills
00:54:08 perquè estàs molt bé.
00:54:10 Però realment,
00:54:12 qui pot que guanyi més
00:54:14 no pot perquè té fills
00:54:16 i té la meva muntada
00:54:18 i té els gastos i...
00:54:20 Ah, sí.
00:54:22 I al final la vida
00:54:24 es complica i acaba separant-se.
00:54:26 Fa mal el sistema.
00:54:28 O sigui, tu creus que potser
00:54:30 és més important el que dèiem abans,

00:54:32 o tenir com una família escollida,
00:54:34 d'amics, de...
00:54:36 Sí, jo crec que sí.
00:54:38 Jo tinc ara uns amics vells de Sitges
00:54:40 qui es diu que guanyen bé i tal.
00:54:43 I estan preocupats
00:54:45 perquè no saben qui els cuidarà.
00:54:47 Clar.
00:54:49 Han fet una casa,
00:54:50 han fet una habitació
00:54:52 per tindre una cuidadora
00:54:54 perquè no poden anar a una residència.
00:54:56 Com si la solució fos en la residència.
00:54:59 O sigui, no poden anar a una residència
00:55:01 perquè no volen o...
00:55:03 Perquè no poden.
00:55:05 Ah, no poden.
00:55:07 Ah, pensava que tenien diners.
00:55:09 Sí, sí, tenien diners.
00:55:11 Però no compraran a una residència.
00:55:13 No, no compraran.
00:55:15 Suposo que se guanyen,
00:55:17 perquè se'n funcionen,
00:55:18 perquè hi ha dos,
00:55:20 el 2.000, que són 4.000 entre 2.
00:55:23 Sí, bueno...
00:55:25 Una residència val 3.000 euros cada persona.
00:55:28 Sí, no.
00:55:30 És una cosa que molt poca gent pot arribar.
00:55:33 I...
00:55:35 Tens que buscar serveis
00:55:37 o quan ets jove
00:55:39 buscar unes vivendes comunitàries
00:55:42 o buscar alternatives abans.
00:55:45 Abans de ser gran
00:55:46 i després d'habitatge.
00:55:48 Sí, però quines alternatives creus que hi ha?
00:55:52 No ho sé.
00:55:54 Avui n'hi ha perquè és que hi ha molts calés i coses
00:55:58 que les persones trans no tenim.
00:56:00 Perquè avui en dia hi ha
00:56:02 el que eren abans cases de pagès i cases d'allò,
00:56:05 hi ha gent que es rehabilita
00:56:08 i hi viu 5 o 6 persones.
00:56:11 O 10 o 12.
00:56:13 Això pot ser efectiu perquè

00:56:14 entre elles es donin les cures que necessiten i tal.
00:56:20 Sí, crec que sí.
00:56:22 Perquè allà el que pots tindre
00:56:25 és si hi ha pisos tutelats també.
00:56:28 Hi ha alternatives.
00:56:31 Però esclar, molts cops no pots esperar a última hora.
00:56:36 Clar, perquè jo tinc un dubte,
00:56:39 no sé si tu ho saps o jo,
00:56:41 perquè he escoltat això els pisos tutelats i tal,
00:56:44 però saps fins a quin nivell de dependència
00:56:48 es pot estar a un pis tutelat?
00:56:51 Vull dir, una persona que té una demència molt gran i tal
00:56:54 podria estar a un pis tutelat?
00:56:56 No.
00:56:58 No, perquè has d'estar cuidant-la
00:57:01 al darrere del seu viatge molt limitat.
00:57:04 Clar.
00:57:06 Una demència i ja necessites el que hi poses,
00:57:09 un especialista no,
00:57:11 però necessites el cuidado constant.
00:57:15 Clar, sí, sí.
00:57:17 Jo crec que un pis tutelat i, mentrestant,
00:57:21 la persona pugui fer coses per ella sola.
00:57:24 Sí que potser necessita una mica d'ajuda, no?
00:57:27 Sí.
00:57:29 No és el mateix.
00:57:31 Necessites que et desequip del llit
00:57:33 i tu puguis anar a una cadira de rodes,
00:57:36 ha de ser una persona que té una demència
00:57:38 i pot estar a un pis tutelat.
00:57:40 I pot enganxar la corina i pot enganxar qualsevol cosa.
00:57:43 Clar, o sigui que, i a part de la demència,
00:57:47 hi ha alguna altra malaltia o...
00:57:50 No, sí, però hi ha moltes malalties, la L,
00:57:54 hi ha moltes malalties...
00:57:56 Clar, o sigui, al gener és a nivell de dependència.
00:57:58 A dependència, sí.
00:58:00 Però molts cops, moltes persones de l'GTBI
00:58:05 busquen que ja som grans, entrem a una residència
00:58:10 i tornes a dormir, això només.
00:58:12 Sí, no, perquè...
00:58:14 Una residència és perquè et cuidin quan tens unes dependències.
00:58:19 Clar, ha de ser una cosa que passa abans,
00:58:21 com deies això, uns pisos tutelats o...
00:58:24 Perquè això que deies de gent que s'alquila a una casa o...
00:58:30 Sí.

00:58:32 És una cosa que he escoltat molt,
00:58:33 és que dinar és complicada de portar a terme,
00:58:36 perquè també requereix molts diners, molts...
00:58:39 Clar, esclar.
00:58:41 Això que deies, que l'Ajuntament...
00:58:44 De compromís, també, de compromís.
00:58:46 Clar, sí, sí.
00:58:48 I perquè parlàvem abans que, al final,
00:58:51 estem d'aix com a tenir més connexions de família,
00:58:56 o sigui, d'amics i tal,
00:58:58 tu tens com una xarxa d'amics,
00:59:00 o així que consideres que et poden ajudar en alguna cosa i tal,
00:59:04 encara que no sigui una dependència, com dèiem.
00:59:07 Sí, però...
00:59:09 Jo crec que sí.
00:59:11 Si hi ha una dependència, ja, directament,
00:59:14 quan no tens un duro et porten a...
00:59:16 Sí, sí, dic abans, abans de...
00:59:18 O sigui, quan necessito alguna cosa que et porti en algun lloc,
00:59:21 o que faci alguna ajuda,
00:59:23 això creus que sí que ho tens?
00:59:25 No ho sé, jo és que em vaig a molt al transport públic.
00:59:28 O sigui, dic un exemple,
00:59:30 però em refereixo a curars així, més petites, com això.
00:59:34 Necessito alguna cosa o que t'acompanyi al metge o...
00:59:38 Sí, per això està la...
00:59:41 Per això està la...
00:59:43 El que és l'assistència domiciliària.
00:59:46 Que si jo necessito per una...
00:59:48 Perquè tinguéssim dificultats,
00:59:50 el primer que demanaria anar a l'Ajuntament i demanar...
00:59:53 Assistència domiciliària.
00:59:55 Assistència domiciliària.
00:59:56 Assistència domiciliària.
00:59:58 Si jo, per exemple, no puc fer els armaris de la cuina,
01:00:02 també diria a l'Ajuntament que aquí, a Catalunya, t'entra.
01:00:06 I tu estaries disposada, per exemple,
01:00:09 a ajudar alguna persona, algun amic o amiga que se demana...
01:00:14 No ho sé.
01:00:16 Sí, però...
01:00:18 Un cop ho pots fer-ho, però...
01:00:21 Tu tens una vida, també.
01:00:23 Sí, totalment.
01:00:24 Tu pots fer voluntariat, però...
01:00:27 Sí, però no pot ser una norma.
01:00:30 No pot ser una norma.

01:00:32 Sí, sí.
01:00:34 Per almenys jo, no ho sé.
01:00:36 Sí, sí.
01:00:38 I tu m'has dit que participes en diverses associacions, no?
01:00:43 Sí.
01:00:45 Sents que d'aquesta participació en les associacions també
01:00:49 que has guanyat suport de gent?
01:00:51 Sí.
01:00:53 Sí, però jo crec que cada persona, molts cops,
01:00:57 està i no està buscant informació,
01:01:01 i les coses apareixen.
01:01:04 Ja, però veus que sí que has...
01:01:07 Com que hi ha relacions menys continuades...
01:01:11 Sí, hem tingut prou temporades, no.
01:01:14 No.
01:01:16 Després deixes... deixes de dir-les.
01:01:18 Sí, perquè em plantejava jo com això,
01:01:21 que al final les associacions poden ajudar una mica
01:01:24 al que és la socialització, perquè...
01:01:27 Sí, això sí, ajuda.
01:01:29 Pots fer una reunió, pots anar.
01:01:31 En aquests moments et desfogues molt.
01:01:34 Clar, perquè al final estàs trobant gent
01:01:36 que està en la mateixa problemàtica.
01:01:38 És això, jo crec, que uneix tan bé, no?
01:01:41 Sí.
01:01:43 Hi ha un treball que puguis fer.
01:01:45 Però també cansa, perquè si tens que passar cada setmana
01:01:48 és un moment que et cansa.
01:01:50 Clar, cal que hi hagi algú que estigui més a prop, no?
01:01:53 Perquè per qui visqui aquí ho té molt bé, però...
01:01:56 Clar, i al final...
01:01:58 També és el que parlàvem de nivell de dependència, no?
01:02:01 Mentre estiguis bé, doncs pots baixar una vegada
01:02:04 a la setmana a Barcelona, però arriba un punt
01:02:07 en què cal algo més a prop, no?
01:02:09 És que passem una cosa,
01:02:11 que després el que falla és el esport.
01:02:13 Perquè aquí es fa molta cosa, per exemple.
01:02:15 A la tarda.
01:02:17 I si tu baixes,
01:02:20 i ja no baixes en un cotxe,
01:02:24 necessites, per tornar a marxar,
01:02:27 l'últim tren que et surt,
01:02:30 per exemple, nosaltres, a Manresa,
01:02:32 és a les deu.

01:02:34 Clar.
01:02:35 O deu mitja.
01:02:37 Però és clar, véns aquí, fas un taller,
01:02:39 i després t'aniries a sopar i ja no pots.
01:02:41 Si tu creus que per accessibilitat potser
01:02:42 seria millor als matins, no?
01:02:45 Sí.
01:02:47 Però almenys per a la gent gran,
01:02:49 que els pot moure més.
01:02:51 Sí, sí.
01:02:53 Aquí t'han fet una ciutat
01:02:55 que s'està fent per treballar al mes.
01:02:57 Sí.
01:02:59 Al final, i també, com que...
01:03:01 Molta gent que organitza aquestes associacions i tal,
01:03:04 o companyina amb altra cosa
01:03:06 i només li queden les tardes...
01:03:08 Clar, és que és complicat per això,
01:03:10 però falta de pressupost, també.
01:03:12 Molt bé.
01:03:14 Ja per anar a tancar una mica.
01:03:19 Consideres que hi ha dificultats específiques
01:03:21 que, en quant a cures,
01:03:23 parlo que poden afectar la gent gran a l'IETBI?
01:03:27 Sí.
01:03:29 Sobretot...
01:03:31 O sigui, fora de residències, parlo.
01:03:33 Sí, sí.
01:03:35 Els problemes que pots tenir
01:03:37 per haver ingerit molt l'alcohol,
01:03:40 per les persones trans, per les drogues...
01:03:44 O sigui, al final,
01:03:46 el problema és de salut física, no?
01:03:48 Física, sí, sí.
01:03:50 Clar, però normalment,
01:03:52 les persones que hem estat vivint una discriminació
01:03:55 els patim més.
01:03:57 Clar.
01:03:59 Però perquè molts cops, per no pensar-hi,
01:04:01 comences a veure-ho, comences a drogar-te.
01:04:03 Sí.
01:04:05 Sobretot quan fas una prostitució.
01:04:07 Sí, sí.
01:04:08 I, per tant, les persones trans,
01:04:10 en el món, en Latinoamèrica,
01:04:16 arriben als 40 anys,

01:04:18 allò millor arriben als 70.
01:04:20 Sí, sí.
01:04:22 Perquè faltarà...
01:04:24 Sí, no, que l'esperança de vida,
01:04:26 al final, jo crec que per això...
01:04:28 Sí.
01:04:30 També és molt important l'estat augmentat,
01:04:32 perquè jo crec que també hi ha una taxa molt elevada
01:04:34 de suïcidis.
01:04:36 Sí, sí.
01:04:38 I, a part de...
01:04:41 de salut, com a tal,
01:04:43 el que parlàvem, física i mental,
01:04:45 en aquest cas,
01:04:47 creus que hi ha alguna dificultat més
01:04:50 en quan, no ho sé,
01:04:52 s'ha de servir o alguna cosa així?
01:04:54 No, jo crec que no.
01:04:56 No.
01:04:58 Però les coses les equiparem a les persones, sí.
01:05:01 Si faig que hi ha una persona fía,
01:05:03 els també podem tirar les que era veí.
01:05:06 Ja, i al revés, no?
01:05:08 No.
01:05:10 Perquè, normalment,
01:05:12 tot el que es fa d'activitats,
01:05:14 tot està fet per les persones fies.
01:05:17 Sí.
01:05:20 I, en canvi, les persones,
01:05:22 en aquesta veí,
01:05:24 calen una mica el marge.
01:05:26 Clar, calen com...
01:05:28 activitats...
01:05:30 Primer som un núclei molt petit.
01:05:32 Sí.
01:05:34 Però després es fa un núclei petit.
01:05:36 Volguis o no,
01:05:38 són moltes coses.
01:05:40 Totalment.
01:05:42 Són sobretot un problema.
01:05:44 Sí, sí, o sigui,
01:05:46 manquen com...
01:05:48 activitats, espais,
01:05:50 llocs on poder com...
01:05:52 fer coses, perquè al final tothom necessita...
01:05:55 Sí, sí, jo crec que...

01:05:57 que cal fer algo socialment
01:06:00 i poder fer, en canvi, no...
01:06:03 Falten aquestes activitats.
01:06:05 Sí, totalment.
01:06:06 Vale.
01:06:08 Bueno, i ara una mica ben parlant de...
01:06:11 del que són com necessitats.
01:06:14 Si tu estiguessis, per exemple,
01:06:16 en la meva situació,
01:06:18 quines propostes o quines intervencions
01:06:21 t'agradaria que...
01:06:23 que es fessin?
01:06:26 Bueno, jo, quan cuides,
01:06:29 cuidar-ho,
01:06:31 no...
01:06:33 voldria que ho fes amb coneixement,
01:06:36 sobre, realment,
01:06:38 els efectes del que és l'hormonació.
01:06:41 Que s'aportin alguns efectes
01:06:44 que molts cops no se sap.
01:06:46 I això...
01:06:48 o sigui,
01:06:50 aquesta informació que t'hi donaries?
01:06:52 Doncs als metges i a infermeres i tal.
01:06:55 Mm.
01:06:57 Perquè normalment
01:06:59 hem passat de l'automedicació
01:07:01 a la medicació formal.
01:07:03 Ja.
01:07:04 I això, doncs,
01:07:06 porta una sèrie de coses i uns riscos.
01:07:10 Sí, perquè...
01:07:12 Hem sigut conillets d'Índies.
01:07:14 Sí.
01:07:16 La gent que ha arribat a ser gran
01:07:18 ha sigut conillets d'Índies
01:07:20 a les farmacèutiques.
01:07:22 Bueno, tampoc hem sigut...
01:07:25 sí que hem sigut conillets d'Índies,
01:07:27 però...
01:07:29 diguem farmes, forma...
01:07:31 no sé...
01:07:32 medicaments per a persones trans no hi ha.
01:07:37 Ja.
01:07:39 O sigui, al final és...
01:07:41 Ens estan medicant

01:07:43 amb medicació per a persones firs.
01:07:46 És a dir, amb la nostra trupàstia.
01:07:49 Mm.
01:07:51 O sigui,
01:07:53 que al final
01:07:55 com que no hi ha investigació científica,
01:07:58 tampoc he dedicat a fer això, no?
01:08:00 Sí.
01:08:02 És molt important com a informació, no?
01:08:04 Formacions, divulgació, no?
01:08:06 Divulgació.
01:08:08 I avui en dia, tota aquesta formació
01:08:10 sortia a molts Estats Units.
01:08:12 Avui en dia, com que el Trump és anti-trans,
01:08:16 tot això pot ser que s'acabi.
01:08:19 Ja.
01:08:21 Perquè molts estudis
01:08:23 sobre medicació i sobretot
01:08:25 sortien a Amèrica.
01:08:27 Sí, sí, bueno, en general,
01:08:29 tot el coneixement científic
01:08:30 s'acaba generant allà, jo crec.
01:08:32 Bueno, o es generava,
01:08:34 perquè ara ja ho veurem.
01:08:36 Això pot ser un pas al darrere.
01:08:38 Sí, sí.
01:08:40 Perquè aquí no es fan estudis, no es fa.
01:08:42 Ja.
01:08:44 Això ja no és formació de les persones,
01:08:46 sinó estudis sobre les persones.
01:08:49 Clar.
01:08:51 O sigui, que també és com dèiem abans,
01:08:53 perquè es fa una cosa i s'ha de fer l'altra i el revés.
01:08:55 Clar, no.
01:08:57 I això seria una mica com
01:08:59 per professionals,
01:09:01 per la població general,
01:09:04 que és divulgació.
01:09:06 Però per les persones LGTBIQ+,
01:09:09 grans, què és el que faries?
01:09:12 Per allò més espais.
01:09:14 Crear espais.
01:09:16 Sí.
01:09:18 I què faries en aquests espais?
01:09:20 Pots fer activitats.
01:09:22 O espais que hi ha d'activitats per persones grans.

01:09:25 Perquè no es fan.
01:09:26 Quina mena d'activitats agradarien a tu?
01:09:29 Doncs moltes, no?
01:09:31 És qüestió de veure.
01:09:33 Sí, però...
01:09:35 Perquè molts cops...
01:09:37 Tu veus aquí al centre de LGTBIQ+,
01:09:39 o què es fa per a persones grans?
01:09:41 Aquí, per a persones grans, poca cosa, no?
01:09:44 Ja.
01:09:46 Clar, per això.
01:09:48 Però una cosa que em preocupa i que també veig molt
01:09:50 és que moltes vegades, per les persones grans en general,
01:09:53 quan es fan activitats,
01:09:54 es fan activitats molt infantilitzades, moltes vegades, no?
01:10:00 Sí.
01:10:02 I per no caure en això, vull conèixer una mica
01:10:05 quins interessos teniu aquí, o sigui,
01:10:08 a tu personalment.
01:10:10 Els internetos són els mateixos, no?
01:10:12 El portes dedicat a fer fotografia o a internet o...
01:10:16 Sí, com potser tallers, no?
01:10:18 Tallers, sí.
01:10:20 Abastar-se, és a dir, com va un mòbil.
01:10:22 Sí.
01:10:24 Va.
01:10:26 Hi ha moltes coses que pots aprendre,
01:10:28 sobretot amb tecnologies noves.
01:10:31 Creus que també ajudaria, no?
01:10:33 Potser això a donar classes de tecnologies i tal.
01:10:37 Sí, perquè hi ha una gran barrera, no?
01:10:40 Sí, i normalment la posem nosaltres, les barreres.
01:10:43 Perquè arriba un moment que, com saps que has de fer les coses soles,
01:10:48 ja no les fas, molts cops.
01:10:50 Bueno, però tampoc és una barrera que et posis tu mateixa,
01:10:54 és que també, estructuralment,
01:10:56 no és el mateix qui ha nascut en una pantalla que...
01:10:59 Ja, però...
01:11:01 ...que aprengui ja a determinat edat.
01:11:03 Però a vegades pots tenir els coneixements mínims.
01:11:06 Ja.
01:11:08 En el fang.
01:11:10 Sí, sí, és complicat.
01:11:12 Pots fer altres coses de pintura,
01:11:14 pots fer moltes coses que has deixat de fer de jove.
01:11:17 És correcte.

01:11:18 Per què no parlem de la mesa i no allà en espais concrets?
01:11:22 El primer que parlem són els centres.
01:11:25 Els centres estan fets per fer una xarxa,
01:11:28 per fer una xarxa de...
01:11:30 No ho treus, perquè es fan xarxes com una persona.
01:11:35 Es diu un discurs i no hi ha intercanvi.
01:11:39 Ja.
01:11:41 Perquè els tallers haurien de ser oberts i poder parlar.
01:11:45 No hauria de ser el taller sobre la xarxa, sinó al revés.
01:11:49 Que hi hagi espai, també.
01:11:51 Perquè també és una cosa molt necessària.
01:11:54 S'ha d'escoltar i moltes vegades no tens amb qui fer-ho.
01:11:59 Nosaltres, ara, perquè estem en diverses associacions,
01:12:05 crec que fem un taller que ja surt tot.
01:12:08 Però ho fem un cop cada setmana.
01:12:11 I quina associació és?
01:12:12 Fem les formes trans.
01:12:14 I fem un taller de caja sobriària.
01:12:18 I és un taller només per a gent gran?
01:12:22 No, de tot.
01:12:24 Però ja vull dir...
01:12:26 Expliquen les teves experiències i expliques tot.
01:12:30 I després veus que hi pot venir alguna persona gran,
01:12:34 pot venir les joves i es fa intercanviant.
01:12:38 I això és bo.
01:12:39 Sí, jo crec que també, com a nivell intergeneracional,
01:12:43 també està bé perquè podem ajudar uns als altres.
01:12:47 Ara vam fer un de, per exemple, el divendres passat,
01:12:51 sobre el feminisme, ja va sortir tot.
01:12:54 Els vides de persones trans,
01:12:57 que ara t'ho explicava en les seves experiències.
01:13:01 Que sigui més horitzontal, al final,
01:13:04 més que una persona al davant.
01:13:07 No, potser sí.
01:13:09 Vale, vale.
01:13:11 Això fa falta molt.
01:13:13 Bueno, ja per acabar ara sí, de veritat, una mica.
01:13:17 Volia preguntar,
01:13:19 com creus que evolucionarà la cosa?
01:13:22 Com veus la cosa d'aquí a deu anys en un futur...
01:13:26 Bueno, primer parlarem del futur real
01:13:29 i després et dic com t'agradaria que anés.
01:13:32 Jo crec que les generacions canvien.
01:13:35 I després es canviarà tot.
01:13:36 Jo no crec que els problemes
01:13:39 si siguin l'atenció de persones.

01:13:43 Jo crec que el problema es fa en socialitzar les persones.
01:13:48 Socialitzar.
01:13:50 Bueno, però, o sigui, jo quan parlo de cures,
01:13:54 em refereixo, o sigui, la definició de cures en si mateixa
01:13:58 és tot el que es fa pel sosteniment de la vida de les persones.
01:14:02 Jo, quan vaig començar el meu procés,
01:14:04 perquè era una mica més gran que jo,
01:14:08 vaig tenir que donar tota la informació jo.
01:14:11 Ara ja no és així.
01:14:13 Ara no és així.
01:14:15 Perquè aquest metge, jo et dic, jo vaig anar al 2.000.
01:14:19 I moltes coses.
01:14:21 I creus que aquesta manca d'informació també t'ha afectat a tu?
01:14:25 Sí, es clar.
01:14:27 En la salut, vull dir.
01:14:29 En la salut, es clar.
01:14:31 Vaig anar a la sanitat privada, que va ser a la Deixeus,
01:14:36 i amb moltes proves m'ofegava per la salut pública.
01:14:40 Però perquè amb un metge, jo li deia, necessito això.
01:14:44 Ja, ja.
01:14:46 I escàneres i...
01:14:48 Vale, vale.
01:14:50 I la biografies i tot, perquè realment els metges...
01:14:53 Sí, que vas ser tu la que...
01:14:56 Sí.
01:14:58 Com si fossis tu la metge sana.
01:15:00 I després tot això anava canviant.
01:15:03 Sí, sí, bueno, per sort.
01:15:05 Jo anava a la Deixeus, que em costava una pasta,
01:15:10 i la doctora que hi havia, em deixava per l'última,
01:15:15 perquè ella aprenia també.
01:15:17 esclar.
01:15:19 I al final, o sigui...
01:15:21 Estava bé pensar que ara ha canviat,
01:15:24 però les persones que heu patit les conseqüències
01:15:27 encara existiu.
01:15:28 I encara patiu les conseqüències.
01:15:30 Hi ha unes seqüeles.
01:15:32 Exacte.
01:15:34 Que això és el que patim.
01:15:36 I creus que...
01:15:38 Com et preguntava aquí com evolucionarà,
01:15:41 creus que al final aquest tema anirà millor, no?
01:15:44 Jo crec que sí, que tot ha anat millor.
01:15:47 Ara hi ha uns bloquejadors que bloquegen la pobretat
01:15:52 i tu tens uns canvis realment bons.

01:15:56 M'has de demanar, i era.
01:15:58 Hi ha més investigació, hi ha més...
01:16:01 Clar.
01:16:03 I, bueno, si et preguntés...
01:16:05 Diguem, la investigació ve de fora, però hi és.
01:16:09 Sí.
01:16:11 Sí, bueno, al final hauria d'haver-hi més, jo crec, no?
01:16:14 Sí, hi haurà que sí.
01:16:16 I aquí hem viscut una època que abans,
01:16:20 per poder-te hormonar, tenies que comprar,
01:16:23 a estrafer-lo.
01:16:24 Clar.
01:16:26 Molta gent compravava que ho que eren pastilles i era de tot,
01:16:29 a fora, al mercat negre.
01:16:32 Clar, i moltes vegades, adivinar què portaven, no?
01:16:35 I com t'afectava això.
01:16:37 I moltes coses, molta gent s'ha posat el silicona líquid.
01:16:42 La gent que està allà i ja ha baixat tota la silicona.
01:16:47 Hem tingut problemes amb la circulació,
01:16:50 perquè després no se la poden treure.
01:16:52 Clar.
01:16:54 I la gent que ara...
01:16:56 Són moltes coses que al final...
01:16:58 Té setanta anys o sis anys i escaig,
01:17:01 i estan tenint unes secades d'una mala...
01:17:05 d'un mal estat sòlid públic que ha hagut.
01:17:08 Clar.
01:17:10 És clar, també.
01:17:12 Aquí al Raval hi havia una persona que enlletava a casa seva.
01:17:17 Sí, bueno, al Raval...
01:17:19 I després posaven pit i posaven de tot en silicona líquida.
01:17:21 Sí, jo he escoltat molt que al final,
01:17:24 per la porta darrere de les farmàcies,
01:17:27 donaven medicaments que adivinen el que eren, no?
01:17:30 Moltes vegades.
01:17:32 Sí, perquè moltes farmàcies ho volien donar,
01:17:35 perquè tenien convencions religioses...
01:17:38 També.
01:17:40 I denegaven la...
01:17:42 I això potser també te'n trobaves a centres mèdics i tal, no?
01:17:46 O no?
01:17:48 Les centres mèdiques que no trobaves.
01:17:49 No trobaves.
01:17:51 No trobaves directament.
01:17:53 Directament.
01:17:55 I aquí havia fet el clínic,

01:17:57 que era l'únic que tratemia,
01:17:59 i que hi havia un psicòleg i un anticurí.
01:18:02 I...
01:18:04 I era voluntari, que si volies...
01:18:06 Si no, si calles ben, et deien que no.
01:18:09 A sobre, ha avançat un 2.000.
01:18:11 Sí, sí, perquè ha avançat...
01:18:13 De sort, en pocs anys ha avançat molt, però encara no ha sigut...
01:18:16 I després, les persones trans, trans precisament,
01:18:21 arribem a unes edats que hem tingut una mala planificació de salut.
01:18:29 Planificació en quin sentit vols dir?
01:18:32 Perquè no ha hagut estudis en aquella època,
01:18:35 ens hem automedicat...
01:18:37 Sí, sí.
01:18:39 I després arribes i tens unes seqüeles.
01:18:42 Això és molt important, les seqüeles que arribes.
01:18:45 I, bueno, jo et preguntava com creies que seria la realitat.
01:18:52 Ara voldria preguntar-te com creus que seria en un futur ideal i fantàstic.
01:18:58 Com t'agradaria que fos d'aquí a deu anys?
01:19:01 No m'agradaria, és que serà.
01:19:04 Serà?
01:19:06 Serà.
01:19:08 La gent s'estan fent les coses bé, ja de començament, des de l'edat.
01:19:13 Diguem, des de les infàncies trans s'estan automelicant,
01:19:20 sapiguem realment el que estan prenent,
01:19:23 i arribaran a una edat que realment sabrà tractar
01:19:29 tota la medicació que hagi...
01:19:32 Seqüeles que hagi tingut una medicació,
01:19:35 la sabran tractar.
01:19:37 Perquè esclar, la medicació que es pren...
01:19:40 Per un...
01:19:43 Per un que tot pot anar bé, pot tenir unes deficiències.
01:19:47 Ja.
01:19:49 Les dones sabem, molts no.
01:19:51 Sí, bueno, perquè això encara manca una mica d'estudi,
01:19:54 però, bueno, com dius, estar-hi m'agrada que ho pensis així,
01:19:58 perquè normalment el pensament és molt negatiu
01:20:01 i costa trobar gent que pensi que tot està anant millor.
01:20:05 I després la convivència de gent de l'aritzonal,
01:20:09 doncs és diferent.
01:20:11 Jo crec que la gent que ha sigut jo des queestic a la residència,
01:20:16 que ara tindriem al 1.100 anys,
01:20:19 ha anat baixant, però en canvi les comprensions han empossat.
01:20:25 I creus que, bueno, en aquesta millora,
01:20:29 qui juga un paper?
01:20:30 Qui juga un paper?

01:20:33 Les polítiques públiques o també la societat o tot?
01:20:37 Tot, les polítiques públiques, la societat.
01:20:40 Jo des que he estat a les residències,
01:20:43 la primera gent que he tractat
01:20:46 ha sigut gent que ha estat a la guerra.
01:20:49 Clar.
01:20:51 I després han tingut unes...
01:20:54 no sé, han tingut unes seqüeles físiques o mensals
01:20:57 que molts coses i molts prejudicis.
01:21:00 Tot això que, mentre està anant pujant,
01:21:03 ha anat canviant.
01:21:05 Aquests prejudicis,
01:21:07 ara, al meu edat, al meu no són tant.
01:21:12 Ja, però, bueno, sí, sí, que tot millora una mica.
01:21:16 Clar, tot millora.
01:21:18 Generalment, no, al final?
01:21:20 Sí.
01:21:22 Avui en veus una persona i tu li dius que ets gai o trans
01:21:25 i, bueno, almenys accepta,
01:21:29 però no mirarà amb mala cara, no?
01:21:33 A dia d'avui, doncs, sí, amb molta més acceptació.
01:21:37 En general, no?
01:21:39 Sí, bueno, que també sempre trobes casos concrets
01:21:42 que són l'excepció.
01:21:44 Hi ha grups, hi ha grups i ja de tot.
01:21:47 Però avui dia se m'ha de prendre un cafè i no,
01:21:50 i no t'hi dirà res.
01:21:52 Sí, normalment.
01:21:53 Aquí a Barcelona, dintre del que cap,
01:21:56 hi ha una mentalitat una mica més oberta
01:21:59 i ja és, però si te'n vas a un altre lloc,
01:22:02 doncs potser no tens com aquesta acceptació, no?
01:22:05 Sí, el que passa és que et dic.
01:22:07 Estàs en un poble
01:22:09 i els venen familiars que coneixes,
01:22:13 almenys la relació és més fluïda.
01:22:16 Sí.
01:22:18 I aquí no coneixes ningú.
01:22:20 No coneixes ningú,
01:22:22 però aquí ja no és per ser la gent de veïn
01:22:25 ni perquè no coneixis ningú.
01:22:27 No coneixes ningú.
01:22:29 Aquí és tan gran,
01:22:31 que tens que fer noves amistats i tot.
01:22:34 Que és complicat, però bueno.
01:22:36 És complicat i veus que la gent s'està sentada al racó

01:22:39 o de carira i...

01:22:41 Sí, veus molta gent molt sola.

01:22:43 Sí.

01:22:45 La sobretat és fotuda.

01:22:47 I realment és un dels millors problemes, al final, jo crec,

01:22:50 de la gent que...

01:22:52 Sí, sí.

01:22:54 Jo crec que ha de combatir.

01:22:56 I com la combateixes?

01:22:58 Això és fotut.

01:23:00 Per exemple,

01:23:02 una vegada,

01:23:04 s'ha vist un partit de futbol

01:23:07 i la gent comença a discutir després del futbol.

01:23:10 Sí.

01:23:12 La meva persona gran,

01:23:14 veus una pel·lícula

01:23:15 i realment

01:23:17 et quedes, surts i ja està.

01:23:20 Ja. O sigui,

01:23:22 hi ha d'EPI,

01:23:24 hi ha activitats que d'EPI,

01:23:26 o sigui, que són molt per un grup, molt per l'altre

01:23:29 i què tal perquè...

01:23:31 Ah.

01:23:33 Jo crec que, per exemple,

01:23:35 un final fòrum

01:23:37 és positiu.

01:23:39 Un general grup o alguna cosa així és positiu.

01:23:41 Perquè et poses una pel·lícula i et posen un comentari.

01:23:43 Sí.

01:23:45 I hi ha un intercanvi.

01:23:47 Pels molts cops,

01:23:49 te'n vas a una residència o on sigui.

01:23:51 Veus una pel·lícula i quan surts d'allà,

01:23:53 aquí la comentes.

01:23:55 Ja, totalment.

01:23:57 Sí, sí, calen coses on al final es pugui socialitzar.

01:24:00 És el problema que hi ha,

01:24:03 la falta de poder socialitzar.

01:24:06 Poder fer activitats, sí, però...

01:24:08 Activitats on es puguin formar relacions, al final.

01:24:11 Sí.

01:24:13 Perquè a totes les activitats hi ha d'haver un cafè o una cervesa.

01:24:17 Sí, o encara que no això,

01:24:19 que et quedes una estona parlant que...

01:24:21 Bueno, el que sigui.
01:24:23 I tot això porta unes converses i porta...
01:24:25 que és el que és important de fer els tallers, molts cops.
01:24:28 Sí.
01:24:30 I això no hi és.
01:24:32 Totalment.
01:24:34 I per les cures,
01:24:36 el que són metges,
01:24:38 tenen que tenir coneixement,
01:24:40 però jo crec que ho tenen i costa.
01:24:41 El que falta més és estudis,
01:24:43 per saber realment com tractar o com...
01:24:47 Clar, falta com tot un treball previ de...
01:24:51 això d'estudis, de formacions...
01:24:54 Congressos i tot això.
01:24:56 Sí.
01:24:58 I això ho menjarien pocs.
01:25:00 Sí, m'imagino que en aquest sentit pocs.
01:25:03 Bueno,
01:25:05 bueno, t'emporto la gravació.
01:25:07 T'ho dono unes gràcies perquè...
01:25:09 A veure...
01:25:11 Sempre la lio i ho menjo.